

COMPLICAÇÕES

Neuropatia Diabética

Danos nos nervos, que alteram o funcionamento do corpo, levando à diminuição da energia, mobilidade e força;

Problemas arteriais e amputações

Ocorre redução do fluxo de sangue (principalmente para os pés) e perda da sensibilidade, o que facilita o aparecimento de lesões, úlceras, infecções e amputação;

Pé Diabético

Feridas de difícil cicatrização pelos níveis altos de açúcar no sangue e circulação deficiente;

Doença renal

Afeta a capacidade de filtragem dos rins causado pelo acúmulo de açúcar no sangue.

TRATAMENTO

MUDANÇA DE HÁBITOS

Prevenção e controle podem acontecer tanto pelo uso de medicamentos, como por mudanças no estilo de vida: dieta, atividade física e saúde mental.

Tabagismo

Ao cessar o tabagismo, diminui a deposição de colesterol nos vasos e as chances de desenvolver doença renal, melhora a cicatrização dos tecidos, a circulação nas extremidades de pés e mãos e o controle da pressão arterial.

Alcoolismo

Álcool pode alterar as taxas de açúcar no sangue: podem aumentar como diminuir, levando a uma glicemia de difícil controle.

DIETA

É importante no controle e prevenção, pois leva à perda de peso, auxiliando no retorno funcional do pâncreas e melhora da sensibilidade do fígado pela insulina.

Os nutrientes são a parte dos alimentos fundamentais para o bom funcionamento do corpo e da saúde. Podem ser divididos em:

CARBOIDRATOS

São os maiores fornecedores de energia para o corpo, pois após a digestão, será convertido em glicose (que é o açúcar)

PROTEÍNAS

São fonte de energia e fornecedoras dos aminoácidos, responsáveis pela manutenção do funcionamento e saciedade do organismo.

LIPÍDIOS

Também chamados de gorduras, têm funções importantes, mas precisamos consumi-las em quantidades adequadas. Existem dois tipos:

Gordura "ruim" - saturada - principalmente de origem animal, seu consumo deve ser feito com cuidado, porque pode aumentar os níveis de glicemia, colesterol e triglicérides.

Gorduras "boas" - monoinsaturadas - como azeite de oliva, óleos de canola, girassol ou amendoim e as - poliinsaturadas - encontrada nos peixes, semente de linhaça e óleo de soja.

ATIVIDADE FÍSICA

Combate a obesidade, ajusta os níveis de açúcar no sangue, melhora a resposta à insulina e a função das células pancreáticas, controla a doença e provoca consequente equilíbrio do corpo.

É recomendado pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, distribuídos ao longo dos dias; Devem ser feitos exercícios de intensidade baixa, moderada ou longa duração

Exemplos de atividade: caminhada, corrida, dança, pedalada, futebol...

A realização contínua dessas atividades ajuda no combate ao sedentarismo, no controle glicêmico, prevenção de pressão alta, aumento do colesterol e triglicérides, melhora do condicionamento físico e respiratório, diminuindo a necessidade de medicações antidiabéticas.

*Antes de iniciar a prática de atividades recomenda-se avaliação cardiológica em todo paciente diabético.

DEFINIÇÃO

DIABETES MELLITUS

Definida pela elevação da glicose no sangue que ocorre por defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina - cuja função é promover a entrada de açúcar nas células do organismo para produzir energia.

Existem alguns tipos de diabetes, sendo os mais comuns:

TIPO 1

Aparece geralmente na infância ou adolescência

TIPO 2

Na maioria, se desenvolve após os 35 anos e está associado a outras doenças, como obesidade e pressão alta

Os sintomas podem demorar vários anos até aparecerem, e se não reconhecidos e tratados a tempo, podem evoluir para as complicações.

GRUPOS ALIMENTARES

Substituições favoráveis:

Carboidratos

Batata-doce, mandioca, arroz integral ou macarrão integral, milho cozido, cuscuz, tapioca, aveia, trigo, linhaça e alimentos feitos com essas farinhas.

Proteínas

Leite e derivados - iogurte natural, queijo branco desnatados
Carnes bovinas, frango, peixe;
Ovos - preferir cozidos
Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico.

Lipídios

Abacate, acastanhas - de Caju, do Pará, amêndoas e nozes
Óleos - Azeite de oliva extra virgem, de canola, girassol.

DESENVOLVIDO PARA O PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - Educação para pacientes diabéticos: validação de um folheto informativo a partir de conhecimentos prévios dos idosos - 2022

Julia Galante Christianini
Luana Descrove Franco
Maria Eduarda Polizel Alves
Paula Ferreira do Prado

Profa. Ma. Ana Claudia Correa
Profa. Dra Caroline Lourenço de Almeida
Prof. Dr. Daniel Augusto da Silva
Prof.ª Dra. Renata Aparecida de Camargo Bittencourt.

EDUCAÇÃO PARA PACIENTES DIABÉTICOS

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO E APRIMORAMENTO DOS CUIDADOS